

AYRIM DINAMIK SISTEMALARNING TAHLILI HAQIDA ABOUT ANALYSIS OF SOME DYNAMIC SYSTEMS

Qodirov Akobir Alam o'g'li

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali assistenti

E-mail: q.akobir0707@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782148>

Annotatsiya. Maqolada kvadratik stoxastik operatorlar sinfi va tavsifi keltirilgan. Dinamik sistemalar orqali ifodalanuvchi jarayonlarning tasniflari, ya'ni dinamik sistemalarni to'liq klassifikatsiyasi keltirilgan. O'rganilgan uzluksiz vaqtli kvadratik stoxastik operator bilan diskret vaqtli kvadratik stoxastik operatorlarning qiyosiy tahlili keltirilib, sonli usullar natijalari bilan nazariy natijalar ustma-ust tushishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kvadratik stoxastik operator, klassifikatsiya, ehtimollik taqsimoti, sonli yechimlar.

Abstract. The article presents a class and description of quadratic stochastic operators. Classifications of processes represented by dynamic systems, ie a complete classification of dynamic systems are given. A comparative analysis of discrete time quadratic stochastic operators with the studied continuous time quadratic stochastic operator is presented, and it is shown that the theoretical results overlap with the results of numerical methods.

Keywords: quadratic stochastic operator, classification, probability distribution, numerical solutions.

Fizika, biologiya, ximiya, informatika va iqtisodiyotdagi jarayonlarning matematik modellari dinamik sistemalar orqali ifodalanadi. Dinamik sistemalar chiziqli (nochiziqli) avtonom (avtonom bo'lmagan) differensial tenglamalar sistemalari orqali berilishi mumkin.

Dastlab, dinamik sistemalar texnik va tabiiy-ilmiy masalalarni matematik modellarini o'rganishda qo'llanilgan. Keyinchalik bu kabi qonuniyatlarni meteorologik, iqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy sistemalarni holatini aniqlashda ham foydalanilishi mumkinligi aniqlangan. Murakkab xo'jalik sistemalar ushbu aytib o'tilgan barcha yo'nalishlarni qamrab oladi. Masalan, energetika apparatlarini dinamik holati ularning texnik jihatlarini, energiya uzatish sistemasini, meteorologik vaziyatni o'zaro bog'likligini o'z ichiga oladi. Agarda vaziyatni o'rganishda xatolikka yo'l qo'yilsa, ijtimoiy muhitdagi turg'unlikni yo'qolishiga olib kelishi mumkin[4].

Dinamik sistemalar turli tasniflarga bo'linadi. Turli dinamik sistemalar va ularga mos keluvchi oddiy differensial tenglamalar sistemalari asosidagi matematik modellarni ko'rib chiqamiz. Dinamik sistemalar orqali ifodalanuvchi jarayonlarning turli xil klassifikatsiyalari mavjud. Mavjud variantlarni ko'rib chiqamiz.

Aniqlashtirilgan (determinirovanniy) model deb, barcha o'zgaruvchilari aniq bo'lgan modelga aytiladi; funksiyalar o'zlarining argumentlari orqali aniqlashtirilgan bo'ladi. Tabiiyki, bu kabi modellarda aniqlashtirilgan funksiyalar qatnashadi. Juda ko'p hollarda shunday bo'lsada, ayrim nochiziqli sistemalarning echimlari ma'lum bir sharoitlarda o'zini tasodifiy funksiyalar kabi tutadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tashqi ta'sir va parametrlari tasodifiy funksiyalardan iborat bo'lgan dinamik sistemalar stoxastik modellar deb aytiladi.

Dinamik sistemalar dinamik jarayonlarga qo'shiladigan o'zgaruvchilar soniga qarab bir darajali erkin, ko'p darajali erkin va cheksiz darajali (kontinual) erkin sistemalarga bo'linadi. Quyida mumkin bo'lgan modellar tasnifini keltiramiz:

Nochiziqilik xarakteriga ko'ra	chiziqli kvazichiziqli chiziqsiz
Modellashtiriluvchi jarayonlarning xarakteriga ko'ra	o'tuvchi jarayon siklik jarayon majburiy tebranish avtottebranish parametrlil tebranish aralash xarakterdagi tebranish
Erkinlik darajasi soniga ko'ra	bir darajali erkin ko'p darajali erkin cheksiz darajali (kontinual) erkin
Sistemani energiyani saqlash alomatiga ko'ra	konservativ nokonservativ avtottebratuvchi dissipativ
Stoxastik alomatiga ko'ra	aniqlashtirilgan stoxastik
O'rab turuvchi muhit bilan o'zaro ta'siriga ko'ra	avtonom avtonom bo'lmagan

Yuqorida aytib o'tilganidek, turli evolyutsion jarayonlar dinamik sistemalar orqali matematik modellashtiriladi. Xususan, biologiyada populyatsiya evolyutsiyasining matematik modeli kvadratik stoxastik operatorlar orqali ifodalanadi [1].

Biologik sistema evolyutsiyasi jarayonida har xil tipdagi individlarning chegaralangan taqsimotini topish muammosi kvadratik stoxastik operatorning asimptotik xususiyatlarini o'rganilishiga tengdir. Bundan tashqari, kvadratik stoxastik operatorlar nazariyasida oddiy va nostandart masalalar hamda echilmagan masalalarning ko'pligi matematik nuqtai-nazardan katta qiziqish uyg'otadi.

Kvadratik stoxastik operatorlar matematik genetikaning ko'plab sohalarida tez-tez uchrab turadi [1]. Umumiy holda

$$S^{m-1} = \{x = (x_1, \dots, x_m)\} \in \mathbb{R}^m: x_i \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i = 1$$

simpleksni o'ziga-o'zini aks ettirgan operator

$$V: x'_k = \sum_{i,j=1}^m p_{ij,k} x_i x_j, k = 1, \dots, m, \quad (1)$$

kvadratik stoxastik operator deb aytiladi, bu yerda $p_{ij,k}$ – irsiylik koeffitsiyenti.

Dinamik sistemalar orqali ifodalanuvchi jarayonlarning turli xil klassifikatsiyalari, xususan dinamik sistemalar modellarini klassifikatsiyasi tahlil qilinganda, (1) (uning uzluksiz vaqtli analogi chiziqsiz, parametrli tebranishli, ko'p darajali erkin, stoxastik va kvadratik stoxastik operatorlar sinfiga kiradi. O'z navbatida (2) chiziqsiz, avtonom oddiy differensial tenglamalar sinfiga tegishlidir.

Diskret vaqtli kvadratik stoxastik operatorlarning uzluksiz vaqtli holi o'rganilganda, ular asosan chiziqsiz differensial tenglamalar uchun turli chegaraviy masalalarga keltiriladi. [4-5] maqolalarda uzluksiz vaqtli kvadratik stoxastik operatorlar o'rganilgan. [3] maqolada biologik jarayonlarni ifodalovchi matematik modellar, ya'ni bir qator kvadratik stoxastik operatorlarning ko'rinishlari va ularning biologiya bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan. [1-2] maqolalarda esa bir qator diskret vaqtli kvadratik stoxastik operatorlar o'rganilgan, qo'zg'almas nuqtalari topilgan va traektoriyalarining holati cheksizlikda o'zini qanday tutishi tahlil qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Розиков У.А., Жамилов У.У. F-квадратичные стохастические операторы // Математические заметки, 83:4 (2008), с. 606-612.
2. Джуракулова Ф.М. О численных решениях непрерывного аналога строго невольтерровского квадратичного стохастического оператора // Вестник науки и образования, 102:24-3 (2020), с.6-9.
3. Расулов Х.Р., Джуракулова Ф.М. Об одной динамической системе с непрерывным временем // Наука, техника и образование, 72:2-2 (2021) с.19-22.
4. Rasulov Kh.R. KD problem for a quasilinear equation of an elliptic type with two lines of degeneration // Journal of Global Research in Mathematical Archives. 6:10, (2019), p.35-38.
5. Расулов Х.Р., Яшиева Ф.Ю. О некоторых вольтерровских квадратичных стохастических операторах двуполой популяции с непрерывным временем // Наука, техника и образование, 72:2-2 (2021), с.23-26.